

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 693 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
Sodiqov Maqsudjon Abduolimovich	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA FOYDANING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI

Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
DSc, dotsent

Annotatsiya: Maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy natijalarining iqtisodiy mohiyati, ularni tashkil etuvchi ko'rsatkichlarni baholash, tasniflash borasidagi mavjud muammolar hamda strategik boshqaruv hisobini tashkil etish yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: xo'jalik yurituvchi subyekt, moliyaviy natija, daromad, xarajat, chiqim, sarf, foyda, moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobi.

Abstract: The article describes the economic significance of the financial results of business entities, the existing problems in the assessment and classification of constituent indicators, as well as the direction of its strategic management accounting.

Key words: business entity, financial result, income, costs, expenses, profit, strategic management accounting of financial results.

Аннотация: В статье рассматриваются экономическая сущность финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов, существующие проблемы оценки и классификации входящих в их состав показателей, направления организации их стратегического управленческого учета.

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, финансовый результат, доходы, расходы, затраты, прибыль, стратегический управленческий учет финансовых результатов.

KIRISH

O'zbekistonda iqtisodiyotni o'rta va uzoq muddatli rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish, milliy hisob tizimini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablariga muvofiqlashtirish jarayoniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, qabul qilingan o'rta muddatli dasturlar asosida tarkibiy va institutsional o'zgarishlarni chuqurlashtirish hisobiga yalpi ichki mahsulotning barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash, korporativ boshqaruvning zamonaviy standart va usullarini joriy etish, korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini kuchaytirish iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan.

Ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini va mazkur sohada kadrlar tayyorlashning zamonaviy usullarini bosqichma-bosqich joriy etish chora-tadbirlari ishlab chiqildi¹. Shu munosabat bilan bugungi kunda mamlakatimiz amaliyotida nisbatan yaqinda paydo bo'lgan, ammo rivojlangan bozor munosabatlariga ega davlatlarda samarali shakllantirilgan strategik boshqaruv hisobi dolzarb hisoblanadi. Olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari mamlakatimizda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobi o'zining shakllanish jarayonida ekanligini va uning nafaqat amaliy jihatlari, balki bir qator nazariy hamda uslubiy masalalari ham o'zining ijobiy yechimini kutayotganligini ko'rsatmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Foyda kategoriyasining fundamental iqtisodiy mohiyatini tashkil qiladigan nazariy yondashuvlar R.N. Antoni, A. Marshall, F. Nayt, F.V. Petti, D. Rikkardo, A. Smit, Y. Shumpeter, I.A. Blank, I.N. Bogataya, V.G. Gentman, V.V. Kovalev, M.V. Melnik, V.F. Paliy, V.V. Patrov, Ya.V. Sokolov, P.E. Samuelson, A.D. Sheremet kabi iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq qilingan.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4746047>

Foydaning boshqaruv hisobi, shuningdek, strategik boshqaruv hisobining ayrim jihatlari tashkil qilish hamda yuritish masalalari D. Aakera, O.V. Alekseeva, M. Bromvich, I.N. Bogataya, M.A. Vaxrushina, K. Druri, V.E. Kerimov, V.V. Kovalev, O.E. Nikolaeva, N.S. Plaskova, M.L. Pyatov, B. Styuart, K. Uord, K.F. Flyaysher ishlarida, shuningdek, mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan A.A. Abdug'aniev, N.B. Abdusalamova, A.Z. Avloqulov, A.K. Ibragimov, U.U. Kostaev, B.Yu. Maxsudov, A.X. Paradaev, Z.A. Paradaeva, N.K. Rizaev, B.A. Xasanov, A.A. Xashimovlarning ilmiy tadqiqot ishlari natijalarida o'z aksini topgan.

Foyda kategoriyasining iqtisodiy mohiyatini yoritish, shuningdek, uning buxgalteriya hisobi va iqtisodiy tahlilini tashkil qilish borasida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari ko'lamining kengligiga qaramay, hozirgi paytgacha uning yaxlit, majmuaviy xarakterga ega bo'lgan hisob-tahlil tizimi shakllantirilmagan. Ayniqsa, strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning nazariy masalalari o'zining ijobiy yechimini topgani yo'q.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy tadqiqot jarayonida foydaning strategik boshqaruv hisobi borasidagi iqtisodchi olimlarning fikr-mulohazalarini o'rganish, jarayonni kuzatish, foydaning tarkibiy tuzilishini tahlil qilish asosida ijtimoiy va iqtisodiy holatlarni baholash, muallif tadqiqotlari bilan qiyosiy tahlil olib borish orqali tadqiqot natijalariga asoslanib xulosa va takliflar berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyati bilan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bog'liq bo'lgan shaxslar uchun foydani hisoblab topish usuli muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga muvofiq tarzda har bir manfaatdor tomon uchun aynan uni qiziqtiradigan foyda ko'rsatkichi hisoblab chiqiladi. Shu bilan bir qatorda, yuqorida qayd etilganidek, natijaviy ko'rsatkich sifatida foydaning umumiy miqdori buxgalteriya, soliq va boshqaruv hisoblarida aniqlanadi.

Ana shu fikr-mulohazalar hamda jahon iqtisodiyotining hozirgi globallashuv sharoitida, shuningdek, mamlakatimizda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tilayotganligini inobatga olgan holda, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida moliyaviy hisobotlarda foydaning shakllanish algoritmi keltirildi (1-jadval).

1-jadval. MHXS asosida moliyaviy hisobotlarda foydaning shakllanish algoritmi.

	Sotuvdan tushgan tushum
<i>Plyus (+)</i>	
	Boshqa operatsion daromadlar
<i>Teng (=)</i>	
	Operatsion faoliyatning yalpi daromadi
<i>Minus (-)</i>	
	Operatsion faoliyatning joriy xarajatlari (materiallar, mehnat xaqi xarajatlari, amortizatsiya, boshqa xarajatlari)
<i>Teng (=)</i>	
	Operatsion faoliyat foydasi
<i>Minus (-)</i>	
	Moliyalashtirish xarajatlari
<i>Plyus (+)</i>	
	Assotsiyalashgan (qo'shilgan, birlashgan) kompaniyalardan olingan foyda
<i>Teng (=)</i>	
	Soliqqa tortilguncha bo'lgan foyda
<i>Minus (-)</i>	
	Foyda solig'i va boshqa soliq to'lovlari
<i>Teng (=)</i>	
	Sof foyda (mulkdorlarga tegishli foyda)

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish, yuritish hamda yakuniy natijalarning samaradorligini baholash, ularni strategik istiqbolda boshqarish va tezkor tarzda o'zgartirishlar kiritib borish maqsadida faqat foyda ko'rsatkichi miqdorining o'zini hisobga olish yetarli emas.

Shu ko'rsatkich bilan birga, moliyaviy natijalar bo'yicha strategik ko'rsatkichlar miqdorini aniq belgilash va hisobga olish uchun jahon amaliyotida yaqinda paydo bo'lgan hamda muvaffaqiyatli tarzda amaliyotga joriy etib kelinayotgan ko'rsatkich – "iqtisodiy qo'shilgan qiymat" (Economic Value Added – EVA) ko'rsatkichidan ham foydalanishni taklif etamiz.

XX asrning 90-yillarida B. Styuart hamda Dj. Sternlar tomonidan qoldiq foyda ko'rsatkichi asosida qiymatni boshqarish konsepsiyasi ishlab chiqildi va "Iqtisodiy qo'shilgan qiymat" nomi bilan yuritila boshlandi (Economic Value Added – EVA). Nisbatan qisqa vaqt o'tgan bo'lishiga qaramay, bugungi kunga kelib, dunyoning yirik brend kompaniyalari, xususan, The Coca-Cola Company, Eli Lilly and Company, Bausch & Lomb, Matsushita, Briggs & Stratton, Herman Miller o'z faoliyat samaradorligini baholashda foyda ko'rsatkichidan emas, balki aynan shu EVA ko'rsatkichidan asosiy baholash mezonini sifatida foydalanmoqdalar².

Iqtisodiy qo'shilgan qiymat (EVA) ko'rsatkichi sof operatsion foyda miqdoridan haqiqatan vujudga kelgan hamda tan olinishi kerak bo'lgan chiqim-sarflar, shuningdek, ayrim soliq to'lovlari chiqarib tashlangandan keyin qoladigan miqdor bo'lib, u "iqtisodiy daromad" yoki "iqtisodiy kapital" deb ham yuritiladi. Oddiyroq ifodalaganda, iqtisodiy qo'shilgan qiymat (EVA) va qoldiq foyda konsepsiyasi bir qarashda o'xshash ko'rsatkichlar bo'lsa-da, ular o'rtasida muhim farqlar mavjud. Bu ko'rsatkichlarni hisoblashda sof foyda miqdori olinadi, lekin EVAni hisoblayotganda, foyda miqdoridan soliq to'lovlari summasi chegirib tashlanadi. Shuningdek, EVAni hisoblash jarayonida shaxsiy kapitalga xarajatlar o'rniga moliyalashtirish xarajatlari hamda mulkdorlarning alternativ bozor daromadlarini ko'rsatuvchi shaxsiy kapitalga o'rtacha xarajatlar ko'rsatkichidan foydalaniladi. O'rtacha xarajatlar ko'rsatkichidan foydalanish turlicha xarajatlar qilgan barcha aksiyadorlarning daromadlari darajasini aniqlash imkonini beradi.

Oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, xo'jalik yurituvchi subyekt rahbariyati (menedjerlari) oldindan rejalashtirilgan foyda miqdoriga erishish bilan bir qatorda, ana shu faoliyatga yo'naltirilgan kapitaldan samarali foydalanishi va shu kapitalga jalb qilinayotgan investitsiyalar samaradorligini oshirishi ham kerak bo'ladi. Ya'ni "nima bo'lsa ham yuqori darajada foyda olish" tamoyilidan voz kechiladi va "ana shu foyda bizga qanchaga tushayapti?" degan savolga aniq hisob-kitoblar asosida javob berishga to'g'ri keladi.

Shu xulosa asosida foyda miqdori bilan birga jahon amaliyotida muvaffaqiyatli tarzda joriy etib kelinayotgan "iqtisodiy qo'shilgan qiymat" (EVA) ko'rsatkichidan B. Styuart tomonidan ishlab chiqilgan formula asosida foydalanishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

$$EVA = NOPAT - WACC \times IC$$

EVA ko'rsatkichiga ta'sir etuvchi omillar va ularning ta'sirini hisoblash tartibi jadvalda keltirilgan. 2-jadvalda keltirilgan formulalardan ko'rinib turibdiki, iqtisodiy qo'shilgan qiymat (EVA) ko'rsatkichi faqat foydani emas, balki xo'jalik yurituvchi subyektning investitsiya qilgan kapitali miqdori o'zgarishini ham hisobga oladi (2-jadval).

2-jadval. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda EVA ko'rsatkichi hisob-kitoblari³.

1. EVA ko'rsatkichlari:			
NOPAT	EBITDA	WACC	IC
Soliq to'lovidan keyingi sof operatsion foyda	Soliq, foiz to'lovlari va amortizatsiya ajratmalariga qadar bo'lgan foyda	Kapitalning o'rtacha qiymati	Investitsiya qilingan kapital
2. EVA ko'rsatkichiga ta'sir etuvchi omillar:			
<p>NOPAT = EBITDA – ABHA_{amortizatsiya} - FS bu yerda: ABHA_{amortizatsiya} – asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi; FS – foyda solig'i miqdori, foizda.</p> <p>WACC = (E/V x Re)+(D/V x Rd x (1-Tc)) bu yerda: E – kapitalning bozor bahosi; D – xo'jalik subyekti qarzlarning bozor bahosi; V – E va Dning yig'indisi; Re – kapital bahosi; Rd – qarz miqdori; Tc – foyda solig'i miqdori.</p>			

2 Федорович Т. В. Дрожжина И.В. Стратегический управленческий учет корпоративной прибыли: монография /Т.В. Федорович, И.В. Дрожжина. - Новосибирский гос. ун-т экономики и управления. – Новосибирск: НГУЭУ, 2015. – 238 с.

3 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди

EBITDA = Soliqqacha bo'lgan foyda + to'lanadigan foizlar + ABNA_{amortizatsiya}

IC = O'MM + UMQ + QMQ – AU

bu yerda:

O'MM – o'z mablag'lari manbai;

UMQ – uzoq muddatli qarzlari;

QMQ – qisqa muddatli qarzlari;

AU – aksiyadorlar ulushi.

Quyida EVA ko'rsatkichi bilan mulkdorlarning iqtisodiy manfaatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aks ettirilgan (3-jadval).

3-jadval. EVA ko'rsatkichi miqdorining mohiyati⁴.

EVA ko'rsatkichi miqdori	Mazmuni	Bahosi
EVA>0 bo'lsa	Sarflanayotgan kapital samara keltirayotganini ko'rsatadi	"Yaxshi"- yuqori samarali faoliyat
EVA=0 bo'lsa	Sarflanayotgan kapital miqdoriga teng miqdorida qo'shilgan qiymat yaratilayotganini ko'rsatadi	"O'rtacha" – risk miqdoriga teng miqdordagi faoliyat
EVA<0 bo'lsa	Xo'jalik yurituvchi subyektning bozor bahosi pasayib borayotganini ko'rsatadi	"Yomon" – subyektning bozor bahosi pasayib borayotgan faoliyat

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida qayd qilinganlar asosida quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin:

1. Foyda – iqtisodiy kategoriya bo'lib, ma'lum bir iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi. Foydaning iqtisodiy mazmuni shundan iboratki, u xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan ma'lum bir hisobot davri oralig'ida ishlab chiqarilgan mahsulot (ish, xizmat), shuningdek, boshqa aktivlarni sotishdan va boshqa jarayonlardan olingan tushum-daromadning, ya'ni yangidan yaratilgan qo'shilgan qiymatning bir qismi hisoblanadi.

2. Foyda korporativ munosabatlar ishtirokchilarining o'z maqsadlariga erishishidagi vositalardan biridir. Korporativ foyda ko'rsatkich sifatida hisobga olinadigan miqdordir. Biroq xo'jalik yurituvchi subyekt doirasidagi barcha munosabatlarni har doim miqdoriy jihatdan o'lchash mumkin emas. Shunga muvofiq, ayrim jarayonlar va holatlarni hisobga olishda ularni tozalash (hisobga olinmasligi, tozalanishi) yoki ularga formal yondashish zarur bo'ladi.

Shu sababli foyda miqdorini har doim aniq hisoblashning imkoni yo'q. Uning aniq miqdori xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan tanlangan baholash usullari va hisob tizimiga bog'liq bo'ladi.

3. Xo'jalik yurituvchi subyekt doirasida korporativ foyda miqdorini aniqlash quyidagi to'rt omil bilan izohlanadi:

- Xo'jalik yurituvchi subyekt tarkibiga kiradigan barcha tarkibiy qismlar, segmentlar va mas'uliyat markazlarining faoliyat samaradorligini baholash;
- Soliqqa tortiladigan miqdorni aniqlash;
- Kapitalizatsiya (xususan, aksiyalar xaridi, investitsiyalar va shu kabi) bilan bog'liq strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilish;
- Korporativ munosabatlar ishtirokchilarining, ayniqsa mulkdorlarning o'z maqsadlariga erishish holatini baholash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 54-son nizomi. <https://lex.uz/docs/-264422>
2. Пардаев А.Х., Пардаева З.А. Бошқарув ҳисоби: Дарслик /Т.: "Иқтисод-Молия", 2019. – 556 б.
3. Pardaeva Sh.A. Organization of management accounting for the strategic potential of enterprises. European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS) Vol. 2 No. 9, September 2021. Page 35-42, (08.00.00; №16, CiteFactor-7.455).

⁴ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

4. Пардаева Ш.А. Хўжалик юритувчи субъектларда молиявий натижаларнинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил этиш асослари. //“Молия” илмий журнали, IV сон, 2021 йил
5. Пардаева Ш.А. Хўжалик юритувчи субъектларда молиявий натижаларнинг стратегик бошқарув ҳисобини такомиллаштириш.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий журнали. № 3, июнь, 2021 йил. ISSN: 2181-1016.
6. Пардаева Ш.А. Харажатларнинг стратегик бошқарув ҳисобини такомиллаштириш йўналишлари. //“Иқтисодиёт ва таълим” илмий журнали., V сон, 2021 йил.
7. Пардаева Ш.А. Харажатларнинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш асослари. //“Логистика ва иқтисодиёт” илмий электрон журнал, IV сон, 2021 йил 223-230 бетлар.
8. Керимов В.Э. Стратегический учет. Учебное пособие / В.Э. Керимов – М.: Омега-Л, 2005. 168 с.
9. Хахонова И.И., Хахонова Н.Н. Система стратегического учета: формирование и развитие. //Фундаментальные исследования. – 2013. – No 6-3. – С. 720-724

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

